

Концепт «обожение» в православной богословской мысли XX-XXI веков

С.А. Чурсанов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, с. 1

Orthodox St. Tikhon Humanitarian University

Likhov side str., 6, build 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: s.a.chursanov@mail.ru

ORCID 0000-0002-0724-3318

Ключевые слова: обожение, любовь, свобода, открытость, личность, ипостась, соотнесенность, пантеизм, магизм, монофизитство.

Key words: deification, love, freedom, openness, person, hypostasis, relatedness, pantheism, magism, monophysitism.

Резюме. В православной богословской антропологии концепт «обожение» (θέωσις) ориентирован на рационализированное прояснение высшего христианского состояния, к достижению которого призван каждый человек. Ведущие православные богословы XX-XXI веков преимущественно сосредоточиваются на аргументированном преодолении трех негативных тенденций в понимании обожения, которые кратко можно назвать «уничтожение Бога», «подавление человека» и «магическая настроенность». Опираясь на базовые богословские источники, они настаивают, что обожение в его христианском понимании предполагает абсолютную трансцендентность Бога, полноту человеческой природы обожившихся и свободную соотнесенность человеческих личностей с Божественными Лицами.

Abstract. In Orthodox theological anthropology, the concept of “deification” (θέωσις) is oriented towards a rationalized clarification of the highest Christian state to which every person is called to achieve. Leading Orthodox theologians of the 20th and 21st centuries mainly focus on the reasoned overcoming of three negative trends in the understanding of deification, which can briefly be called “humiliation of God,” “suppression of human being,” and “magical attitude.” Relying on basic theological sources, they insist that deification in its Christian understanding presupposes the absolute transcendence of God, the fullness of the human nature of those eified, and the free relatedness of human persons with Divine Persons.

[**Chursanov S.A.** The Concept of “Deification” in Orthodox Theological Thought of the XX-XXI Centuries]

Традиционному православному богословию, как подчеркивают его исследователи, не свойственны отвлеченные построения. Святоотеческая мысль развивается в

сотериологической перспективе, она тесно связана с насущными вопросами христианской жизни (ср.: Шпиллер, 1999: 5-8). Особое место концепта *обожение* (θέωσις) в православной богословской мысли подчеркивается не только православными, но и иноконфессиональными авторами. Например, характеризуя «духовное учение христианского Востока», Ф. Шпидлик утверждает: «Единственной целью этого учения является обожение человека» (Шпидлик, 2000: 405; см. также: Шпидлик, 2000: 32; Фельми, 1999: 159-161).

В современной православной богословской антропологии концепт *обожение* вместе с антропологическими категориями *святость*, *богоподобие* и *богосыновство* ориентирован на рационализированное описание высшего христианского состояния, к достижению которого призван каждый человек. Учитывая, что четкое видение цели составляет одну из существенных предпосылок христианского роста, православные авторы XX-XXI столетий стремятся выделить стержневые линии богословского понимания обожения и прояснить их в четкой экзистенциальной перспективе. В своих богословских изысканиях они преимущественно сосредотачиваются на аргументированном преодолении трех негативных тенденций в понимании обожения, которые кратко можно назвать «уничужение Бога», «подавление человека» и «магическая настроенность». Поэтому, опираясь на базовые богословские источники, они настаивают, что обожение в его христианском понимании предполагает абсолютную трансцендентность Бога, полноту человеческой природы обожившихся и свободную соотнесенность человеческих личностей с Божественными Лицами.

Абсолютная трансцендентность Бога.

В гносеологическом плане в качестве определяющего признака естественной религиозно-философской мысли выступает ее беспредпосылочный характер, то есть то обстоятельство, что, не опираясь на базовые богословские источники, она развивается автономно. В этих условиях, размышляя о Боге, люди исходят из наблюдений за собой и окружающим миром, концептуализируя их в своем рационально-понятийном мышлении. В логико-онтологическом

плане исходным пунктом для формирования естественных религиозных представлений становится определение Бога как высшего, абсолютно совершенного существа. Дальнейшее прояснение понимания Бога реализуется здесь в двух основных направлениях: во-первых, все представимые для человека совершенства прилагаются к Богу в предельной мере и, во-вторых, все мыслимые несовершенства по отношению к Богу отрицаются.

В результате для естественных религиозных воззрений становится неизбежным тот вывод, что соединение с человеком, несовместимое с высшей Божественной самодостаточностью, мыслимо, а значит - и возможно, только для божественных существ и субстанций, существенно уступающих абсолютному совершенству Бога. Что касается православной теологии, то в ней слова апостола Петра о призвании христиан стать «общниками Божьей природы (θείας κοινωνοὶ φύσεως)» (2 Пет 1. 4. Перевод мой - С.Ч.) часто понимаются не в образном или метафорическом, а в прямом богословском смысле. Отталкиваясь от богословского наследия святителя Григория Паламы, В. Н. Лосский, протопресвитер Иоанн Мейендорф и другие православные авторы XX-XXI веков настаивают на том, что человеческое призвание не ограничено восприятием Божественных действий, или энергий (ἐνέργεια), опосредованных сотворенными явлениями, процессами или событиями. Люди призваны еще и к непосредственному усвоению несотворенных - то есть онтологически абсолютно превосходящих всё сотворенное - Божественных энергий. Именно это усвоение и означает для них приобщение самой Божественной природе.

Для терминологической определенности нужно отметить, что в переводах на русский язык и в русскоязычной богословской литературе один из узловых святоотеческих богословских терминов φύσις вплоть до начала XX столетия обычно передавался словом *естество*. Затем в богословских произведениях быстро распространился и к настоящему времени стал общепринятым другой перевод этого термина - *природа*.

Теологическое осмысление обожения ведет к тому

выводу, что содержание понятия *природа*, или *естество* (φύσις), включает в себя содержание понятий *сущность* (οὐσία) и *энергия* (ἐνέργεια). Этот терминологический подход позволяет православным богословам настаивать на безоговорочном энергийном единстве с Богом как цели христианской жизни и в то же время подчеркивать, что и в состоянии обожения сущность Божья остается для человека недоступной. Следовательно, и для обожившихся людей Бог остается бесконечно превосходящим их Троицей Бог, не превращаясь в монструозное «тысячеипостасное» - по числу соединившихся с Ним христиан - существо.

Полнота человеческой природы.

Православные богословы XX-XXI веков показывают, что во избежание чуждых христианству типовых пантеистических представлений о подчиненности людей судьбе, року, астральным структурам и другим тяготеющим над ними божественным реалиям, обожение должно мыслиться в личностной, или ипостасной, перспективе. Так, обращаясь к словам преподобного Максима Исповедника о призвании человека «соединить тварную природу с нетварной [природой] посредством любви... явив их как одно и то же вследствие обладания благодатью» (Maximus Confessor. 1863: 1308B; ср. рус. пер.: Максим Исповедник, преп., 2020: 691), В. Н. Лосский указывает: «Единство и тождество относятся здесь к личности, к человеческой ипостаси. Значит, человек должен был соединить по благодати две природы в своей тварной ипостаси, стать “тварным богом”, “богом по благодати” в отличие от Христа - личности Божественной, воспринявшей природу человеческую» (Lossky, 1944: 121-122; ср. рус. пер.: Лосский, 1991: 97).

В сообщении обожения Пресвятой Троицей В. Н. Лосский различает *христологический* и *пневматологический* аспекты, то есть образ совершения единого Божественного действия Вторым и Третьим Божественными Лицами - Сыном и Святым Духом. «Мы призваны осуществлять, созидать нашу личность в благодати Святого Духа. Но мы строим, согласно апостолу Павлу, на уже положенном основании, на незыблемом камне, который есть Христос (1 Кор 3. 11). Основанные на Христе, содержащем

нашу природу в Своей Божественной Личности, мы должны обрести единство с Богом в наших тварных личностях, стать, по образу Христа, личностями двуприродными... Соединение, совершившееся в Личности Христа, в наших личностях должно совершиться Святым Духом и нашей свободой», - заключает он (Lossky, 1944: 182; ср. рус. пер.: Лосский, 1991: 140; подробнее см.: Lossky, 1944: 131-192 (рус. пер.: Лосский, 1991: 102-148)). Согласно апостолу Павлу «мы... все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор 3. 18).

Другими словами, в богословском понимании человеческие личности актуализируются в восприятии даров Пресвятой Троицы и достигают высшего совершенства в усвоении, или, если воспользоваться христологической терминологией VI столетия, *воипостасировании* Ее нетварных Божественных энергий, то есть в состоянии обожения. Как указывает архимандрит Софроний (Сахаров), «в нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность» (Софроний (Сахаров), архим., 1985: 180).

Обращаясь к православному трóическому богословию, митрополит Каллист (Уэр) подчеркивает: «Даже будучи обоженной, человеческая личность остается отличной (хотя и не отдельной) от Бога. Тайна Троицы есть тайна единства в *различии*; те, кто являет в себе Троицу, не приносят в жертву свои личностные свойства» (Каллист (Уэр), еп., 2001: 240). Богословский вывод о полноте бытия в единстве с Богом, особенно значимый для понимания христианского образа жизни, заостряет и протопресвитер Иоанн Мейендорф: «Человек не исчезает при соприкосновении с Богом, но, напротив, становится истинным, более свободным человеком, не только в своем уподоблении Богу, но также и в том, что радикально отличает его от его Творца. В этом самая суть ипостасного единства Божества и человечества во Христе» (Meyendorff, 1975: 212; цит. по: Мейендорф, 2000: 235). «...Человек по-настоящему становится человеком, - заключает митрополит Иоанн (Зизиулас), - то есть полностью обретает свою природную идентичность, в соотнесенности с Богом, только если он соединен с Богом... По этой причине $\theta\acute{\epsilon}\omega\sigma\iota\varsigma$ [обожение]

прямо противоположно обожествлению, при котором человеческая природа перестает быть тем, что она представляет собой на самом деле» (John (Zizioulas), metr., 2006: 243; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 314-315).

Причем обожение как уподобление людей Пресвятой Троице «означает человеческое разнообразие и плюрализм, осуществляющиеся не во взаимной обособленности, а в поддержке и любви. Всё по-настоящему подлинное в этом разнообразии вечно пребывает в общении с Богом. В Боге человеческие личности, человеческие отношения, человеческие достижения пребывают уникальными и разнообразными» (Meendorff, 1989b: 476; ср. рус. пер.: Мейендорф, 2013: 271). Так «преданием, практикой и богословием согласно утверждается личное призывание святых, вечность человеческих отношений, установленных на земле (включая, в частности, брак) и, следовательно, целостность личности» (Meendorff, 1989b: 476; ср. рус. пер.: Мейендорф, 2013: 271).

В самом деле, отвергая монофизитство, православное богословие утверждает, что Божественная и человеческая природы, соединившись во Второй Божественной Ипостаси, не образовали единую сложную или составную богочеловеческую природу. Ведь утверждение во Христе такого *природного* богочеловеческого единства невозможно согласовать с *абсолютной трансцендентностью* Божественной природы природе сотворенной. Кроме того, оно вступает в противоречие с христианским пониманием происхождения мира как его сотворения Богом *из ничего*, по сути возвращая нас к пантеистическим представлениям о «сцепленности» Бога и мира. Это утверждение ведет также к неприемлемому для православной христологии выводу о *необходимости* воплощения для Бога.

Для богословской антропологии православная христология означает, что каждый человек, соединяясь в Церкви в единое Тело со Христом (см.: 1 Кор 12. 12-27; Кол 1. 18, 24; 3. 15; Еф 1. 22-23; 4. 4, 12; ср.: Ин 15. 4-6), призван стать причастным исцеленной Им человеческой природе. При этом каждый человек, будучи сотворенной личностью - образом Личности Божественной, призван *воспринять, усвоить*, или

воипостасировать, нетварные Божественные энергии, именно в этом смысле став причастным Божественной природе, обожившись. «Наша природа соединена со Христом в Церкви, которая есть Его Тело, и это единство осуществляется в жизни в таинствах, но нужно, чтобы каждая личность этой единой природы стала сообразной Христу - $\chi\rho\iota\sigma\tau\omicron\epsilon\iota\delta\omicron\varsigma$; нужно, чтобы человеческие ипостаси тоже стали “двуприродными”, соединяя в себе тварную природу с полнотой нетварной благодати, с Божеством, которое Святой Дух сообщает, присваивает каждому члену Тела Христова. Ведь Церковь - это не только единая природа в Ипостаси Христа, она также - множество ипостасей в благодати Святого Духа», - объясняет В.Н. Лосский (Lossky, 1944: 179; ср. рус. пер.: Лосский, 1991: 137). «То, что обожено во Христе - это Его человеческая природа, воспринятая в ее полноте Божественной Личностью. То, что должно быть обожено в нас - это вся наша природа, принадлежащая нашей личности, которая должна войти в соединение с Богом, стать личностью тварной с двумя природами: природой человеческой, обожженной, и природой, или, вернее, энергией Божественной, обоживающей», - заключает этот же богослов (Lossky, 1944: 151; ср. рус. пер.: Лосский, 1991: 117).

В итоге именно теологические формулировки, характеризующие обожение как единение в человеческой личности ($\pi\rho\acute{o}\sigma\omega\lambda\omicron\nu$) природы человека и Божественной природы в плане Божественных энергий, позволяют православным богословам утверждать его онтологическую полноту, последовательно отмежевываясь от вывода о подавлении людей Божественной природой, проистекающего из представлений о непосредственном *природном* соединении с Богом. Так православные богословы XX-XXI веков, следуя святоотеческой христологии, нейтрализуют экзистенциальные угрозы своеобразного «антропологического монофизитства» (см.: Lossky, 1944: 150-151, 179, 182 (рус. пер.: Лосский, 1991: 117, 137, 140); Meyendorff, 1987: 18-19 (рус. пер.: Мейендорф, 2013: 128); Meyendorff, 1989a: 496-497 (рус. пер.: Мейендорф, 2013: 227)).

Личная соотнесенность с Богом.

Как, признавая полноту совершенного, всецело самодостаточного бытия Бога, объяснить далекое от совершенства существование людей и простирающегося вокруг них мира? В естественно-религиозном русле логически последовательно ответить на этот принципиальный вопрос можно лишь посредством выстраивания разнообразных механизмов, так или иначе связывающих Бога с людьми и окружающим их миром. Православными богословами XX-XXI веков такие детерминирующие мировоззренческие картины обобщенно именуются пантеистическими, то есть исходящими из представления о «неразрывной и необходимой связанности Бога и мира, и притом связанности двусторонней, обоюдной» (Флоровский, 1930: 59; см. также: Флоровский, 1926: 43; Florovsky, 1959: 159-161 (рус. пер.: Флоровский, 2002: 696-699); Софроний (Сахаров), архим., 2001: 275; John (Zizioulas), metr., 1985: 27-31 (рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 21-25); John (Zizioulas), metr., 2006: 208, 292 (рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 268-269, 378)). Из пантеистического восприятия Бога и мира проистекают магические установки на использование незыблемых механизмов, определяющих способы «подключения» к божественным существам, субстанциям и силам. В этой ситуации, стремясь соединиться с Богом, люди неизбежно пренебрегают главным для христианина - безоговорочной любовью к Божественным Лицам и человеческим личностям.

Ведущие православные богословы XX-XXI столетий обращают внимание на пантеистически-магическое восприятие христианской жизни и предпринимают усилия для его исключения. Они подчеркивают, что, во-первых, нетварные Божественные энергии не обезличенно проистекают из Божественной сущности, а распространяются Отцом через Сына в Святом Духе, соотнося обоживающихся людей с Тремя Божественными Лицами. Во-вторых, нетварные Божественные энергии воспринимаются каждой человеческой личностью, устремленной к Богу в личном доверии и любви (ср.: Гал 5. 6), в силу восприятия человеческой природы Вторым Божественным Лицом и по образу этого высшего восприятия (см.: Lossky, 1967:

60 (рус. пер.: Лосский, 2000: 106); Lossky, 2014: 83; Meyendorff, 1959: 297-298 (рус. пер.: Мейендорф, 1997: 293-295); Софроний (Сахаров), архим., 1985: 118, 153; Софроний (Сахаров), архим., 1999: 172; Софроний (Сахаров), архим., 2007: 168).

Обращаясь к святоотеческому видению обожения, протопресвитер Иоанн Мейендорф отмечает: «Знаменитое высказывание святителя Афанасия - “Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом” - действительно было бы ничем иным, как эллинским пантеизмом, если бы подразумевало смешение тварной и нетварной *природ*. Подлинная полнота “обождения” (θέωσις) должна осмысляться именно в свете *ипостасного* соединения двух природ во Христе и личного отклика каждого человека» (Meyendorff, 1987: 19; ср. рус. пер.: Мейендорф, 2013: 128). «В опыте обоженного человечества, - поясняет отец Иоанн, - возвещаемом Афанасием и Кириллом, подлинная, тварная человеческая природа и ее свойства не исчезают, а в новом общении с божественным исполняют свое истинное предназначение, данное им при сотворении» (Meyendorff, 1985: 238; ср. рус. пер.: Мейендорф, 2013: 178-179; см. также: Staniloae, 2003: 368-374).

ЛИТЕРАТУРА

- Иоанн (Зизиулас), митр. 2006. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. Д.М. Гзгзяна. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 280 с.
- Иоанн (Зизиулас), митр. 2012. Общение и инаковость: Новые очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. М. Толстолуженко и Л. Колкера. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. XII, 412 с.
- Каллист (Уэр), еп. 2001. Православная Церковь. Пер. с англ. Г.В. Вдовина. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 376 с.
- Лосский В.Н. 2000. Богословие и боговидение: Сб. статей. М.: Свято-Владимирское братство. 631 с.
- Лосский В.Н. 1991. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Пер. с фр. В.А. Решиковой. - В кн.: Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ». С. 8-199.
- Максим Исповедник, преп. 2020. Амбигвы. Пер. с древнегреч. Д.А. Черноглазов и А.М. Шуфрин. Науч. ред. Г.И. Беневич. М.: Эксмо. 992 с.
- Мейендорф И., протопр. 1997. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. Пер. Г.Н. Начинкин. Ред. И.П. Медведев и В.М. Лурье. СПб.: Византинороссика, XVI, 480 с.

- Мейендорф И., протопр. 2013. Пасхальная тайна: Статьи по богословию. Пер. с англ. и фр. М.: Эксмо; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 832 с.
- Мейендорф И., протопр. 2000. Христос в восточном православном богословии. Пер. с англ. свящ. О. Давыденков при участии Л.А. Успенской. М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 318 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 1985. Видеть Бога как Он есть. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 255 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 2007. Духовные беседы. Т. 2. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; М.: Паломник. 336 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 2001. Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру). Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; М.: Паломник. 368 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 1999. Рождение в Царство непоколебимое. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 224 с.
- Фельми К.Х. 1999. Введение в современное православное богословие. Пер. с нем. Е.М. Верещагин, М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата. 302 с.
- Флоровский Г., прот. 2002. Вера и культура: Избранные труды по богословию и философии. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт. С. 122-164.
- Флоровский Г.В. 1926. Метафизические предпосылки утопизма. - Путь. 4: 27-53.
- Флоровский Г.В. 1930. Спор о немецком идеализме. - Путь. 25: 51-80.
- Шпидлик Ф. 2000. Духовная традиция Восточного христианства: Систематическое изложение. Пер. с фр. Д. Сизовенко, М.: Паолине, 494 с.
- Шпиллер В., прот. 1999. набросок предисловия к «Богословскому сборнику». - Богословский сборник. Вып. II: 5-8.
- Florovsky G., archpr. 1959. The Predicament of the Christian Historian. - In: Religion and Culture: Essays in Honor of Paul Tillich. Ed. W. Leibrecht. New York, NY: Harper & Brothers. P. 140-166.
- John (Zizioulas), metr. 1985. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press. 270 p.
- John (Zizioulas), metr. 2006. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church. Edinburgh: T&T Clark. XIV, 316 p.
- Lossky V.N. 1944. Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. Paris: Éditions Aubier. 265 p.
- Lossky V.N. 1967. La Théologie de la Lumière chez saint Grégoire Palamas. - In: Lossky V.N. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Paris: Aubier-Montaigne. P. 39-65.
- Lossky V.N. 2014. The Doctrine of Grace in the Orthodox Church. Introd. and trans. P. Ladouceur. - St. Vladimir's Theological Quarterly. Vol. 58. № 1: 69-85.
- Maximus Confessor. 1863. Ambiguorum Liber. - In: Patrologiae cursus completus. Series graeca. Éd. par J.P. Migne. Vol. 91. Paris. Col. 1032A-1417C.
- Meyendorff J., archpr. 1985. Christ as Savior in the East. - In: Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century. Eds. B. McGinn, J. Meyendorff, J. Leclercq. New York, NY: Crossroad. P. 470-476.

C.A. Чурсанов / S.A. Chursanov

- Meyendorff J., archpr. 1975. Christ in Eastern Christian Thought. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press. 248 p.
- Meyendorff J., archpr. 1987. Christ's Humanity: The Paschal Mystery. - St. Vladimir's Theological Quarterly. 31 (1): 5-40.
- Meyendorff J. 1959. Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris: Éditions du Seuil. 431 p.
- Meyendorff J., archpr. 1989a. New Life in Christ: Salvation in Orthodox Theology. - Theological Studies. 50 (3): 481-499.
- Meyendorff J., archpr. 1989b. Theosis in the Eastern Christian Tradition. - In: Christian Spirituality: Post-Reformation and Modern. Eds. J. Meyendorff, L. Dupré, D. E. Saliers, eds. New York, NY: Crossroad. P. 470-476.
- Staniloae D., archpr. 2003. Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a Definitive Manual for the Scholar. Archim. Jerome (Newville) and A. Kloos, trans. South Canaan, Pa.: St. Tikhon's Seminary Press, VI, 397 p.

Поступила / Received: 20.04.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025